

НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ ПОНЯТИЙ «КОМПЕТЕНТНОСТЬ» И «КОМПЕТЕНЦИЯ» В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Исаков Жасурбек Арифжонович

Андижанская экономика и строительство
института, независимый независимый исследователь кафедры
«Архитектура и строительство».

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13739904>

Аннотация. Выделены содержание профессиональной компетентности конкретной специальности, уровень совместимости профессиональных знаний и умений, нормативные требования, уровень профессиональной подготовки в конкретной сфере деятельности.

Ключевые слова: профессионально-педагогический, концептуальный подход, научно-педагогический, профессиональное мастерство, профессиональная компетентность.

Множество существующих определений понятий «компетентность» и «компетенция» и частое использование рассматриваемых категорий в общенаучной практике, сравнительный анализ показал, что в настоящее время не существует однозначной трактовки этих понятий. В то же время ученые разошлись во мнениях относительно соотношения этих категорий. Отсюда следует, что выявленные связи между этими понятиями показывают недостаточность их обоснования. Чтобы определить содержательное различие между этими понятиями, обратимся к философской литературе.

Ученый-педагог О. А. Койсинов подчеркнул, что «основной целью развития профессионально-педагогического творчества будущих учителей профессионального образования является подготовка квалифицированных кадров в сферах профессионального образования в соответствии с государственным заказом и требованиями общества» к понятию компетентного подхода.

По мнению Н.А.Муслимова, компетентность выражается в приобретении студентом знаний, умений и навыков, необходимых для осуществления профессиональной деятельности, имеющей личное и общественное значение, а также в умении применять их в профессиональной деятельности.

Ж.А. Хамидов провел научные исследования по технологии создания и использования современных дидактических средств обучения в

подготовке будущих учителей профессионального образования, концептуализировал преподавание общепрофессиональных предметов на основе современного дидактического подхода, раскрыл научно-педагогические основы создания и обучения. с использованием современных дидактических средств обучения.

В описаниях понятий «компетентность», «компетенция» Н.Ш.Турдиевым, Ю.М.Асадовым, С.Н.Кбаровой, Д.Ш.Темировым особое внимание уделяется следующим случаям:

- практическое применение знаний ;
- образование, характеристики, качества человека ;
- мера подготовки к практической деятельности;
- умение решать задачи , добиваться необходимых результатов на практике;
- целостность знаний, умений, квалификации, обеспечивающих профессиональную деятельность человека ;
- совокупность активированных (примененных на практике) тренировок, знаний, опыта;
- целенаправленная эмоциональная сила воли человека» [145, 8.б].

Таким образом: «компетентность» включает в себя все взаимосвязанные качества человека, т.е. компетенции и способы деятельности, их связь с определенными категориями предметов и процессов, а также особую потребность в качественной и продуктивной деятельности человека по отношению к ним;

- «компетенция» означает осмысленное сообщение человека о деятельности владения определенной компетенцией.

По определению Ю.Г.Татура, компетентность выступает как свойство, позволяющее ему принимать решения в определенной области. В основе этого качества лежат знания, осведомленность, опыт общественной и профессиональной деятельности человека. Это подчеркивает собирательный, целостный характер понятия «компетентность».

Н. А. Астафьев заявил, что компетентность в целом означает не только хорошо сформированные навыки, но и постоянное обновление знаний, а также готовность и мобильность применять эти знания в определенных ситуациях для успешного функционирования в обществе. Эти качества определяют уровень квалификации и профессионального мастерства и напрямую связаны с понятием «профессиональная компетентность».

Г.С.Трофимова по материалам межвузовской научно-методической сессии, «компетентностный подход, набирающий силу в современном образовании, отражает потребность общества в подготовке не только образованных, но и практических кадров. Компетентностный подход к обновлению содержания образования направлен на развитие компетенций обучающихся на основе принципов фундаментализма, универсальности, интеграции, вариативности и практической направленности.

По определению Э.Ф.Зира, компетентность означает «обобщенные модели поведения, обеспечивающие эффективное выполнение профессиональной деятельности». Это способность человека применять свои навыки на практике. Основу компетентности составляют оперативные способности – совокупность способов действия, то есть оперативно-технологическая составляющая определяет сущность компетенций. Поскольку реализация компетенций происходит в процессе выполнения различных видов деятельности по решению теоретических и практических задач, компетенции включают в себя не только оперативные (процессуальные) знания, умения и компетенции, но также мотивационную и эмоционально-волевую сферы. Важным компонентом компетенций является опыт – интеграция отдельных действий, способов решения проблем и способов, усвоенных человеком, в единое целое.

По А.В. Хуторскому - «базовые образовательные компетенции (ценностно-смысловые компетенции, общекультурные компетенции, учебно-познавательные компетенции, информационные компетенции, коммуникативные компетенции, социальные и трудовые компетенции, способности к самосовершенствованию личности)». Хуторской определяет компетентность как совокупность взаимосвязанных личностных характеристик (знаний, умений, умений, способов деятельности), которые устанавливаются по отношению к определенному кругу объектов и процессов и необходимы для качественной и эффективной деятельности по отношению к ним. Компетентность, с его точки зрения, - это наличие у человека соответствующей компетентности, в том числе его личного отношения к предмету своей деятельности.

По мнению Г.К.Селевко, в специальной литературе существуют различные классификации компетенций по аспектам рассмотрения и выделяют следующие виды компетенций:

- базовые суперкомпетенции (работа с числами, общение, информационные технологии, самообучение, саморазвитие, работа в команде, решение проблем, человечность);
- по видам деятельности (работа, учёба, игровая, коммуникативная (общение), предмет деятельности, профессиональная, предметная (специалист), профильная);
- по сферам общественной жизни (домашнее хозяйство, гражданское общество, искусство, культура и отдых, физическое воспитание и спорт, образование, медицина, политика);
- в областях общедоступных знаний (науки) (математика, физика, гуманитарные науки, социальные науки, биология);
- в отраслях социального производства (энергетика, транспорт, связь, оборона, сельское хозяйство);
- выходом из психологической сферы (когнитивной, оперативно-технологической, мотивационной, моральной, социальной, поведенческой);
- в области способностей (физическая культура, психическая сфера, общеобразовательные, практические, исполнительные, творческие, художественные, психологические, социальные);
- в регионах по уровню социального развития и статусу.

Термин «компетентность» впервые появился в 1959 г. в статье Р.В. Уайта как понятие мотивации к труду. В 1970 году Крейг К. Лундберг описал эту концепцию как «Планирование программы исполнительного развития». Этот термин стал популяризирован в 1973 году, когда Дэвид Макклелланд написал плодотворную статью «Тестирование компетентности, а не интеллекта». Этот термин, придуманный Макклелландом, был заказан Государственным департаментом для объяснения общих характеристик высокоэффективных агентов посольств, а также для помощи в их наборе и развитии. С тех пор она была разработана Ричардом Бояцисом и другими, в том числе Т. Ф. Гилбертом (1978), которые применили эту концепцию для повышения производительности.

Его использование весьма разнообразно, что привело к серьезным недоразумениям. Исследования компетентности показывают, что компетентность очень сложна и охватывает широкую область, причем разные ученые имеют разные определения компетентности. В 1982 году Земек провел исследование по определению компетентности. Он взял

интервью у нескольких экспертов в области обучения, чтобы оценить, что представляет собой компетентность. После интервью он пришел к выводу: «Не существует четкого и однозначного соглашения о том, что делать с конкурсом». Компетентность имеет несколько разных значений и остается одним из наиболее распространенных терминов в сфере развития менеджмента, организационной и профессиональной литературе.

Ниже мы рассмотрим несколько определений компетентности и компетентности, предложенных разными исследователями (табл. 1.1).

Таблица 1.1

Определения понятий «Компетенция» и «Компетентность».

Авторы	Определения, данные понятию
Хейс (1979):	Компетенция обычно включает в себя знания, мотивацию, социальные характеристики и навыки человека в соответствии с требованиями должностей организации или ее секретарей.
Бояцис (1982):	Компетентность заключается в способности охватить поведение человека необходимыми параметрами, поскольку результаты этой адаптации заставят организацию принять его на работу.
Альбанезе (1989):	Компетенция состоит из индивидуальных характеристик, используемых для влияния на управление организацией.
Вудрафф (1991):	Компетентность представляет собой сочетание двух тем: личной компетентности и личных качеств в работе. Личная ценность относится к навыкам, которыми человек обладает в конкретной рабочей среде. Это зависит от фактической компетентности человека в своей области.
Мэнсфилд (1997):	Личностные характеристики, влияющие на лучшую производительность, называются компетенциями.
Рэнкин (2002):	Набор моделей поведения и навыков, которые люди должны демонстрировать в своей организации.
Организация промышленного развития США	Компетенция – это совокупность личностных навыков, связанных со знаниями и личностными характеристиками, которые способны создавать

(2002 г.):	компетентность у людей без наличия практики и других специальных знаний.
Стандарт (2001 г.) ICB (базовый уровень компетентности IPMA):	Компетенция состоит из знаний, личных отношений, навыков и соответствующего опыта, необходимых для успеха человека.
Юнидо (Организация Объединенных Наций по промышленному развитию) (2002 г.):	Компетентность определяется как знания, навыки и технические характеристики, которые позволяют человеку работать лучше. При этом не учитываются их особые навыки в этой работе.

Модель компетентности ARZESH (2018 г.): Компетентность — это совокупность знаний, способностей, навыков, опыта и поведения, которые приводят к эффективной работе человека. Способности измеримы и могут быть развиты посредством обучения. Его также можно разбить на более мелкие критерии.

Самое последнее определение было сформулировано в 2017 году Хавьером Пересом-Капдевильей, который написал, что компетенции — это комбинации, полученные из полного сочетания коллективных и индивидуальных навыков и отношений, которыми обладают сотрудники. В этих сочетаниях степень принадлежности к образующейся группе представляет собой степень владения этими компетенциями.

Исходя из этого, профессиональная компетентность, рост социальной и профессиональной мобильности должны соответствовать мировым стандартам на основе современных информационно-коммуникационных технологий. Нам нужны специалисты, способные решать профессионально важные вопросы в новом формате.

Необходимо учитывать подготовку специалистов, соответствующих мировым стандартам, на основе современных информационно-коммуникационных технологий, международного опыта повышения качества кадров, идей Болонского образования и фундаментальных реформ в сфере образования нашей республики. .

В компетентностном подходе в профессиональном образовании в общей педагогике сущность компетентности и компетентности рассматривалась как квалификационная и квалификационная характеристика специалиста, отражающая его знания, умения и навыки, а также способы их реализации.

Сформированность знаний, умений и компетенций характеризует человека как квалифицированную личность. В понятии профессионального развития речь идет о компетентности в различных областях квалифицированного человека или профессии, например, «педагогическая компетентность». По мнению Л.М. Митиной, «в основе педагогической компетентности лежат наука, методы обучения и дидактики, умения педагогического общения, а также методы саморазвития, самосовершенствования, самосознания и гармоничные сочетания средств ». Данное определение позволяет представить три структуры в структуре педагогической (психолого-педагогической) компетентности:

- активность (индивидуальные методы самостоятельного и ответственного осуществления знаний, умений, умений и педагогической деятельности);
- конструктивный (способы творческой реализации знаний, умений, компетентности и педагогического общения);
- личностные (потребность в саморазвитии, а также в знаниях, умениях, навыках самосовершенствования).

Конструктор – специалист, инженер, создающий конструкцию и проект машины, механизма, конструкции и некоторых их частей. Фермер выращивает хлопок, садовник выращивает фрукты, дизайнер изобретает машины.

Понятие «профессиональная компетентность» представляет собой единство теоретической и практической подготовки в общей структуре человека и описывает его профессиональные навыки. Содержание профессиональной компетентности конкретной специальности определяется уровнем совместимости профессиональных знаний и умений, нормативными требованиями, уровнем профессиональной подготовки в конкретной сфере деятельности.

Использованная литература:

1. Исаков Ж. А. Роль профессионализма и мастерства педагога в решении педагогических задач в процессе обучения изобразительному искусству // Актуальные вопросы современной науки. – 2013. – С. 86-89.

2. Исаков Ж. А., Юрданидзе М. Х. Применение инновационных технологий на уроках черчения //Вестник науки и образования. – 2019. – №. 23-2 (77). – С. 21-24.
3. Чориев Р. К., Исаков Ж. А., Мухаммадиев К. С. Об информационном обеспечении повышения квалификации педагогических кадров в системе общеобразовательных школ //Психология и педагогика: методика и проблемы практического применения. – 2014. – №. 38. – С. 66-69.
4. Исаков Ж. А. ТАСВИРИЙ САНЪАТ ЎҚИТУВЧИСИНИНГ ИЛМИЙ-МЕТОДИК ТАЙЁРГАРЛИК ДАРАЖАСИ КОМПЕТЕНЦИЯСИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ОМИЛЛАРИ //Научный Фокус. – 2023. – Т. 1. – №. 7. – С. 722-726.
5. Исаков Ж. ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО УЧИТЕЛЕЙ ТОЧНЫХ И ЕСТЕСТВЕННЫХ С УЧИТЕЛЕМ ЧЕРЧЕНИЯ //International Bulletin of Applied Science and Technology. – 2023. – Т. 3. – №. 11. – С. 519-522.
6. Isakov J., Yulbarsov F. KO'RGAZMALI KO'RSATMALAR ORQALI O'QUVCHILARNING FAZOVIY TASAVVURLARINI YANADA SHAKILLANTIRISH //Молодые ученые. – 2023. – Т. 1. – №. 21. – С. 81-85.
7. Isakov J., Yulbarsov F. ARCHITECTONICS OF THE INFORMATION AGE: NAVIGATING THE EVOLVING LANDSCAPE OF SCIENCE //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 28. – С. 72-74.
8. Tierney W, Lanford M. Conceptualizing innovation in higher education. In: Higher Education: Handbook of Theory and Research. Cham: Springer; 2016. Retrieved from: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-26829-3_1
9. Qo'ysinov O.A. Kompetentli yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy-pedagogik ijodkorligini rivojlantirish texnologiyalari. Diss. p.f.d. DSc. – Т.: - 2019. – 218 б.
10. Isakov J. A., Mamitaliyev A. G. MUHANDISLIK GRAFIKASIDA INTER'YER DIZAYNINING O 'ZIGA XOS AHAMIYATI //Наука и технология в современном мире. – 2024. – Т. 3. – №. 7. – С. 19-22.
11. Муслимов Н.А. Касб таълими ўқитувчисини касбий шакллантиришнинг назарий-методик асослари: Пед. фан. док. дисс. – Т.: 2007. -361 б.
12. Isakov J. TALABALARNI KONSTRUKTIV KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISHDA TA'LIM TEXNOLOGIYALARINI O 'RNI //Молодые ученые. – 2024. – Т. 2. – №. 17. – С. 124-127.

